

YOSHLARDA HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA FUQAROLIK TARBIYASI-YETAKCHI OMIL SIFATIDA

Normatova Muqaddamxon Xayrillayevna

*FarDU Magistratura bo`limi, Pedagogika nazariyasi va tarixi
mutaxassisligi 2-kurs magistranti*

Annontatsiya: Tarbiya - shaxsni maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun uyushtirilgan pedagogik jarayon bo`lib, tarbiyalanuvchi shaxsiga muntazam va tizimli ta`sir etilishidir. Huquqiy tarbiya-tarbiya jarayoning ajralmas qismi bo`lib, jarayonning samarali natijasi-bu yuksak huquqiy ong va madaniyatga ega bo`lgan yoshlardir. Fuqarolik tarbiyasining tizimli va uzluksiz amalga oshirilishi bunday yoshlarni tarbiyalashda asosiy bo`g`indir.

Kalit so`zlar: huquqiy madaniyat, tarbiya, jarayon, fuqarolik jamiyati, ezgu maqsad, demokratiya.

Ma`lumki, so`ngi yillarda mamlakatimizda fuqarolarning, xususan yoshlarning huquqiy madaniyatlarini shakllantirish va rivojlantirish masalasiga davlat siyosatining muhim yo`nalishi sifatida e`tibor qaratilib kelinmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan vazifalarning mustaxkam huquqiy asoslari ham yaratilgan. "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to`g`risida"gi PF-5618- sonli Prezident farmonining qabul qilinishi va bu farmonning birinchi ilovasida tasdiqlangan "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Konsepsiyasi" ning ishlab chiqilishi hamda "Yoshlarni ma`naviy, axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta`lim- tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko`tarish chora- tadbirlari to`g`risida" gi PQ-3907- sonli Prezident qarorining qabul qilinishi va bu qarorning birinchi ilovasida tasdiqlangan "Yoshlarni ma`naviy, axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta`lim- tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko`trish bo`yicha kompleks chora- tadbirlar dasturi" da yoshlarni huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ular o`rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatlar sodir

etilishining oldini olish masalasi ustuvor yo`nalishlaridan biri etib belgilanganligi yuqoridagi fikrlarning yaqqol dalilidir.

Yoshlarning huquqiy mqdaniyatini shakllantirish huquqiy tarbiya jarayoninig maxsulidir. Huquqiy tarbiya esa tarbiya jarayonining ajralmas va muhim qismlaridan biri desak mubolag`a bo`lmaydi.

Tarbiya jarayoni o`qituvchi va o`quvchi (tarbiyachi va tarbiyalanuvchi)lar o`rtasida tashkil etiluvchi hamda aniq maqsadga yo`naltirilgan hamkorlik jarayonidir. Tarbiya jarayonida tarbiyalanuvchining ongi shakllana boradi, his-tuyg`ulari rivojlanadi, ijtimoiy hayot uchun zarur bo`lgan ijtimoiy aloqalarni tashkil etishga xizmat qiladigan xulqiy odatlar hosil bo`ladi. Yangi O`zbekiston Respublikasida shakllanayotgan faol fuqarolik g`oyalari fuqarolarni Konstitutsiyasiamizda e`tirof etilgan insonparvar, demokratik, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatni barpo etishdek ezgu maqsad atrofida birlashtirishga xizmat qiladi. Har bir fuqaroning ijtimoiy-siyosiy, huquqiy faolligini yuzaga keltirish, huquqiy ong va huquqiy madaniyatini qaror toptirish – fuqarolik (huquqiy) jamiyatini shakllantirish va rivojlantirishning asosiy talabi sanaladi. Fuqaroning huquqiy ong va huquqiy madaniyati darajasi bevosita ularning qonunlarni tushunishlari va ularga rioya etishlarida ham ifodalanadi. Fuqarolarda qonunlarga hurmat hissi ham tarbiya jarayonida shakllanadi. Zero, "... fuqarolar ongida "Jamiyatda qonunlarga hurmat ruhini qaror toptirish- demokratik huquqiy davlat qurishning garovidir" degan hayotiy g`oyani mustahkamlash..."¹ huquqiy tarbiya jarayonidagi dastlabki vazifalardandir.

Davlat tomonidan qonunchilik yo`li bilan belgilangan talablar fuqaro xulqini baholash, xatti-harakatlari mohiyatini tahlil qilish uchun mezon bo`lib xizmat qiladi. Ana shu talablarga muvofiq fuqaroning xulq-atvoridagi ayrim ko`rinishlar, harakatlar (harakatsizliklar) yoki odatlar ma`qullanadi yoki qoralanadi. O`zbekiston Respublikasi fuqarolarining maqsadi erkin, demokratik, insonparvar huquqiy davlat va jamiyatni qurishdir. Bu maqsadga erishish jarayoni yangi

¹ O`zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to`g`risida". T. 09.01.2019 y

ijtimoiy, faol fuqarolik tarbiyasini tashkil etish vazifalarini yanada murakkablashtiradi. Zero, huquqiy- demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyatini barpo etilishining muvaffaqiyatli yakuni fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy onglik darajasi, fuqarolik fazilatlarining qaror topganligi va ijtimoiy faollik ko'rsatkichlariga bog'liqdir. Fuqarolikning ijtimoiy asosi yangi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar bo'lib, unda fuqarolarning shaxsiy manfaati jamiyat manfaati bilan qo'shib, uyg'unlashib ketadi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar mazmunida aks etgan g'oyalar, demokratik talablar hamda axloqiy-huquqiy me'yorlarga muvofiq faoliyat yuritish ijtimoiy fuqarolik munosabatlarining muhim, ixtiyoriy qoidasiga aylanadi.

Fuqarolik tarbiyasi- fuqarolik tushunchasining mohiyatini anglatish orqali yoshlarda yuksak darajadagi fuqarolik madaniyatini shakllantirish, ularni xalq, Vatan, jamiyat manfaatlari yo'lida kurashuvchi fuqarolar etib tarbiyalashga yo'naltirilgan pedagogik jarayon. Fuqarolik tarbiyasining markaziy ob'ekti fuqaro sanaladi. Fuqaro fuqaroligi huquqiy jihatdan e'tirof etilgan hamda muayyan jamiyat (davlat) a'zosi bo'lgan shaxsdir.

Fuqarolik esa huquqiy va axloqiy me'yorlarga ongli rioya etish, ma'lum huquqlardan foydalanish hamda burchlarni bajarishga mas'ullik bilan yondoshuv, mehnat jarayoni va jamoadagi faollik, ma'naviy yetuklik asosida muayyan davlatga mansublikni anglatuvchi tushunchadir.

Fuqarolik tarbiyasi shakllangan shaxslar nafaqat o'zlarining qonuniy huquq va erkinliklaridan barcha faoliyatlari jarayonida foydalanadilar, balki qonuniy va axloqiy me'yorlar bilan belgilangan burchlarini vijdonan ado etadilar.

O'zbekiston fuqarolarining konstitutsiyaviy burchlari quyidagilardan iboratdir: Konstitutsiya va qonunlarda ko'zda tutilgan talablarga rioya etish, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni, qadr-qimmatini hurmat qilish; O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy-madaniy merosini avaylab asrash; atrof-tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish; qonunlar bilan belgilangan soliqlar va mahalliy yig'imlarni to'lash; O'zbekiston Respublikasini himoya qilish.

Yuqorida qayd etilgan burchlarni bajarishni fuqarolik tarbiyasiga ega shaxslar muqaddas burch deb biladilar

Ijtimoiy hayotda fuqarolik madaniyatning shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni vujudga keltirish: jamiyat va shaxs (fuqaro) manfaatlariga to'la mos keladi. Shu sababli yangi O'zbekiston sharoitida fuqarolik tarbiyasini tashkil etish mazmunini tubdan yangilash zaruriyati yuzaga keldi. Fuqarolik tarbiyasini keng ko'lamli (kompleks) tarzda tashkil etish – bugungi kun da'vati va talabi bo'lib qolmoqda. Ushbu talabni ijobiy ravishda hal etish yuqorida qayd etilgan normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini tom ma'noda amaliyotda ta'minlanishni taqozo etadi. Shuningdek, huquqiy tarbiya masalasiga uzluksiz va tizimli yondashish;

- bu borada "shaxs- oila- mahalla- ta'lim muassasasi- tashkilot- jamiyat" prinsiplarining uzviy tashkil etilishi²;
- oila, ta'lim muassasalari, jamoatchilik, jamiyat va davlat o'rtasidagi mustahkam hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.; O'zbekiston. 2018 y
2. PF-5618. lex.uz
3. PQ-3907. lex.uz
4. Huquqiy yetuklik barkamollikka eltadi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.-T.; Adolat 2011
5. A. Raxmonov."Yuksak huquqiy madaniyat- demokratik jamiyat poydevori.// Huquqshunos, 2019, 1- son.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. "Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida". T. 09.01.2019 y